

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

9. Göksoy, S. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Uygulamaları. Asya Öğretim Dergisi, 1 (1), 30-41.

UO'K: 378.015.31:811.512.133

KOGNITIV TILSHUNOSLIK TAMOYILLARI ASOSIDA O'QITISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/14950017>

Umarova Yayraxon To'xtanazarovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv til kompetensiyalarini rivojlantirish mashqlari orqali talabalarning fikrni jamlash, mantiqiy fikrlash, xato va to'g'ri ni farqlash, yashirin ifodalangan konnotativ ma'nolarni idrok qilish layoqatini oshirishning ayrim usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, kognitiv jarayonlar, idrok etish, diqqatni jamlash, mantiqiy fikrlash, "muammoli test", "pele-mele" usuli, lingvistik kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые методы улучшения способности учащихся концентрироваться, мыслить логически, различать правильное и неправильное и воспринимать неявные коннотативные значения с помощью упражнений по развитию когнитивных языковых компетенций.

Ключевые слова: когнитивный подход, когнитивные процессы, восприятие, концентрация внимания, логическое мышление, "проблемный тест", метод "пеле-меле", языковая компетенция.

Abstract. This article discusses some methods for improving students' ability to synthesize ideas, think logically, distinguish between right and wrong, and perceive implicit connotative meanings through cognitive language competence development exercises.

Key words: cognitive approach, cognitive processes, perception, attention, logical thinking, "problem test", "pele-mele" method, language competence.

Ona tilini o'qitishning kommunikativ yondashuv tamoyillariga o'tish jarayoni, o'z-o'zidan, bo'lajak o'qituvchi sifatida filolog-talabalarning kognitiv til kompetensiyasini rivojlantirish orqali til o'rganishni optimallashtirishga qaratilgan usullarni o'rganish, ishlab chiqish va qo'llash, ularni zamonaviy ilg'or metodika bilan qurollantirish vazifasi qo'yilmoqda. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitishning afzalligi shundaki, u "tilni inson va uning ongi bilan, u tomonidan amalga oshiriladigan barcha aqliy va kognitiv jarayonlar bilan, ular asosidagi mexanizmlar va tuzilmalar bilan xilma-xil aloqalarida ko'rish istiqbollari ochadi [1].

V.V.Sherbakova tomonidan lisoniy kognitiv kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlari ajratib ko'rsatiladi:

- maqsadni belgilash (prognozlash qobiliyati);
- idrok (idrok etish qobiliyati);
- diqqat (diqqat qobiliyati);
- fikrlash (fikrlash qobiliyati);
- xotira (mnemonik qobiliyat);
- tasavvur qilish (tasavvur komponenti)
- taqdim etish qobiliyati [2].

Demak, bular, asosan, inson ruhiyati va aqliy tafakkuri bilan bog'liq tushunchalar bo'lib, o'qitish metodlarini tanlashda ana shu jihatlarni faollashtirishga e'tibor qaratish talab etiladi. Masalan, muammoli testlardan foydalanish fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur test usulida savol bilan to'g'ri javob o'rtasida xatolik mavjud bo'lib, talaba to'g'ri

javobga mos ravishda savolni o'zgartirishi kerak bo'ladi. Quyida shu turdagi testlardan namuna keltiramiz:

Qaysi javobda sifat turkumiga oid o'zaro ma'nodosh (zid ma'noli) so'zlar juftligi berilgan? Savol ma'nodosh so'zga qaratilgan, lekin to'g'ri javobda zid ma'noli sifatlar berilgan.

- A) tabassum - yig'i
- B) husn - go'zal
- C) sovg'a - tuhfa
- D) saxiy-baxil

Qaysi javobda ravish turkumiga oid o'zaro zid ma'noli so'zlar qatori berilgan? Mazkur savolda zid ma'noli so'zlar so'ralayotgan bo'lsa-da, biroq to'g'ri javobda ma'nodosh sinonimlar berilgan.

- A) kimdir, birov, allakim
- B) hech kim, har bir, ana shu
- C) beg'ubor, sof, musaffo
- D) picha, sal, ozgina

Qaysi qatordagi ajratib ko'rsatilgan so'zda metafora usuli orqali ma'no ko'chishi yuz bergan? Uchta javobda metafora, bitta javobda metonimiya berilgan. Talaba savolni o'qir ekan, mantiqiy fikrlagan holda, "muammoli test" da to'g'ri javob bitta bo'lishi kerak degan xulosaga keladi. Tezlik bilan savolni qaysi qatordagi ajratib ko'rsatilgan so'zda metonimiya usuli orqali ma'no ko'chish yuz bergan tarzida o'zgartiradi va to'g'ri javobni belgilaydi.

- A) Negadir yuragim toshib ketdi.
- B) Guruhimizga ko'rsatgan yordami bilan Sardor ham ayblarini yuvdi.
- C) Dasturxonga qarang, ona qizim, noz-ne'matlardan yeb o'tiring.
- D) Dunyoda nola qiladigan o'simliklar ham bor ekan.

Testning bunday usuli "muammoli test" deb atalib, o'quvchi yoki talaba kognitiv jarayonlar, ya'ni diqqatni jamlash, idrok etish, fikrlash orqali savol va javob mutanosibligini anglaydi hamda to'g'ri javobni belgilaydi. Bunday testlarni aqlni charhlash usuli deb ham atash mumkin. Bunda, albatta, uzviylik orqali natijaga erishish maqsadida "oddiydan murakkabga" tamoyilini qo'llagan holda davomiy shug'ullanish talab etiladi. Natijada, talabalarning mantiqiy fikrlash va to'g'rini xatodan ajrata bilish layoqati ortishiga erishiladi.

Fransuz metodist olimlari tomonidan shakllantirilgan "pele-mele" mashqlari ham diqqatni jamlash, matndagi o'ziga xosliklarni farqlash, fikrni to'g'ri bayon qilish va to'g'ri idrok etish, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Pele-mele – bu so'z nutqda bir nechta ma'nolarda ishlatilishi mumkin.

1. Tartibsizlik, chalkashlik, har xil narsalar, aralash;
2. Bir nechta fotosuratlarini joylashtirish mumkin bo'lgan ramka;
3. Betartib, tartibsiz, aralash [3].

Biror badiiy, ilmiy yoki publitsistik uslubga xos ixtiyoriy matn talabalar hukmiga havola etiladi va matn asosida savollar qo'yiladi.

Masalan, ilmiy maqoladan olingan quyidagi matnni tavsiya qilish mumkin.

Ko'p o'qish. O'qish jarayonida inson o'zi bilmagan holatda til qoidalarini ham o'rganadi. Bu jarayonda o'quvchining nafaqat so'z boyligi, balki gap tuzish mahorati ham oshib boradi. Siz til vositalaridan qanday foydalanish kerak yoki kerak emasligini o'rganasiz. Bu jarayon sizni o'zga olam, o'zga makonga olib boradi va qalbingizda turli xil qarama-qarshi hissiyotlarni

uyg'otadi. Yozuvchining fikrlari kitobni o'qib bo'lganingizdan keyin ham sizni tark etmaydi. O'qiganingiz sayin tajribangiz oshadi, nutqingiz sayqallashadi, go'zallashadi.

Fikrlarni jamlay olish. Rejasiz yozish reja bilan yozishdan ko'ra ancha mushkul. Lekin rejasiz ham yozish mumkin. Bunday yondashuv jarayonida matnni qayta ko'rib chiqish va matnni to'g'rilashga tayyor bo'lishingiz kerak.

Reklama matni bo'ladimi yoki maqola yozishdan oldin uning tuzilishi (strukturasi)ni aniqlab olish lozim. Material tayyor bo'lgach, muallif matn ustida ishlaydi, tahlil qiladi. Tahlil jarayonida qisqa fragmentlarni eslab qolish mumkin. Ammo uzun jummalarni yodda tutish mushkul bo'ladi. Shuning uchun ba'zi mualliflar kalit so'zlarni qog'ozga tushirib olib, so'ngra matnni yozish jarayonida ular orqali fikrlarini qayta jamlab olishadi. Ba'zilar kalit so'zlar bilan kifoyalanmay fikrlarini to'liq shaklda yozishga harakat qilishadi. Boshqalar esa matnni kompyuterga kiritib tahrir qilishga kirishadilar. Mediamuloqotning ba'zi turlari o'z ichki shakliga ega bo'lib, o'ziga xos shablon (qolip) vazifasini bajara oladi. Masalan, Umberto Eko matnning murakkab semiotik xarakterga ega bo'lgan funksiyalarini ajratadi: hissiy (emotsional), ma'lumot beruvchi (referativ), faktlar asosida (faktik), metalingvistik, estetik, majburiy (imperativ) kabi. Reklama matni ko'proq hissiy va estetik zavq berish funksiyasini bajarishi lozim ekanligini ta'kidlaydi (F.Egamberdiyeva, "Matn yaratish usullari") [4].

Ushbu matnning asosiy g'oyalari talabalar tomonidan shakllantiriladi. Bunda o'qituvchi faqat tartiblovchi va yo'naltiruvchi vazifani bajaradi.

1. O'qish jarayonida til qoidalarini o'z-o'zidan o'rganish va so'z boyligining ortishi.
2. Rejasiz yozishning murakkabligi va qayta ko'rib chiqish zarurati.
3. Matn tuzilishini aniqlashning muhimligi.
4. Muallifning matn ustida ishlash jarayoni.
5. Mediamuloqotning turli xil funksiyalari va qoliplari.
6. Matnda qo'llangan ilmiy atamalarning mohiyati.

Mana shu jihatlar muhokama qilingandan keyin o'qituvchi tomonidan sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan pele-mele usulida qayta ishlangan matn havola etiladi.

Pele-mele usulida yaratilgan muammoli matn:

Kitob o'qish – bu ajoyib sayohat, unda siz so'zlarning go'yo sehrli o'yinida bilib-bilmay til qoidalarini o'rganib olasiz. Sizning so'z boyligingiz birdan ko'payib qolmaydi, aksincha, har bir so'z yoqangizdan tutgancha, sizga salom beradi va gap qurishni o'rgatadi. Xuddiki, so'zlar sizni bir chetdan mashq qildirayotgandek... Bu sayohat sizni o'zga makonlarga, o'zga tush-olamlarga olib boradi. U yerda siz bir vaqtning o'zida ham xursand, ham xafa, ham hayratda, ham g'azabda bo'lasiz. Kitobni yopganingizdan keyin ham yozuvchining fikrlari atrofingizda parvoz qilib yuradi. Tunda ular tish pastasidek sizning miyangizga yopishib qolib, tongacha "qiti-qiti" qilishadi.

Reja bilan yozish oson, ammo rejasiz yozishga tushsangiz, o'zingizni go'yo changalzorda adashib qolgandek his qilasiz. Lekin xavotir olmang, qayta-qayta o'qib, tuzatishlar kiritib, yozganlaringiz dumli otga aylanadi. Reklama yozasizmi yoki maqola, avval uning tuzilishini devorda aks ettirib oling, chunki agar ularning tuzilishini bilmasangiz, matnni boshqaruvsiz raketaga o'xshatib yuborasiz. Material tugagach, muallif go'yo tirik jonzotdek, matn ustida ishlaydi. U matnni xuddi daraxt kesayotgan kabi tahlil qiladi. Qisqa fikrlar mayda toshlardek xotirangizda saqlanadi, ammo uzun jumlar, go'yo xameleon kabi, xotirangizda har xil shaklda o'zgarib turadi. Shuning uchun kalit so'zlarni qog'ozga tushiring, xuddi ular bo'yoq bilan chegara chizib bergandek yordam beradi. Ba'zilar kalit so'zlar bilan cheklanmay, fikrlarini

butunlay qo‘shiqqa aylantirib, matn sifatida yozishga harakat qilishadi. Ba‘zilar esa dasturga solib, majburiy ravishda, o‘ziga quldek xizmat qildiradilar. Mediamuloqot o‘ziga xos kiyim sifatida o‘z shakliga ega bo‘lib, hammaga bir xil shablon vazifasini o‘tashi mumkin. Xuddi hammaning kiyimi bir xil bo‘lsa-da, har biri boshqacha ko‘ringanidek! Umberto Ekoning aytishicha, matnlar his-tuyg‘uli, ma‘lumot beruvchi, faktli, tilshunoslik, go‘zallikka xizmat qiluvchi va buyuruvchi funksiyalarga ega. Reklama esa ko‘proq his-tuyg‘u va go‘zallik vazifasini bajarishi kerak, xuddi tilidan bol tomib turgan sotuvchi kabi sizga a‘lo darajada xizmat ko‘rsatishi lozim.

Matn haqida talabalarning har biri alohida fikr bildirishlari yoki 5-6 talabadan iborat kichik guruhlariga bo‘linib, matnni muhokama qilish maqsadga muvofiq. Bunda pele-mele usulining qo‘llanilishi orqali o‘zgartirilgan matnning o‘ziga xos xususiyatlari aniqlanadi.

Noodatiy tasvirlar:

1. Til qoidalarining sehrli o‘yin sifatida tasvirlanishi.
2. So‘zlarning muallifni yoqasidan tutib, salom berishi va gap tuzishga o‘rgatishi.
3. Kitob o‘qish natijasida fikrlarning miyaga tish pastasidek yopishib olishi.
4. Matnning boshqaruvsiz raketaga o‘xshatilishi.
5. Muallifning matn ustida daraxtga shakl berayotgandek ishlashi.
6. Uzun jumlalarning xameleonga o‘xshatilishi.
7. Kalit so‘zlarning bo‘yoqqa o‘xshatilishi va chegara chizishi.
8. Rejasiz yozishning changalzorga o‘xshatilishi.
9. Ayrim mualliflarning matnni o‘ziga quldek xizmat qildirishi.
10. Mediamuloqot shakllarining bir xil kiyimdagi odamlarga o‘xshatilishi.
11. Reklamani tilidan bol tomib turgan sotuvchiga o‘xshatilishi [5].

Matnlarda oddiy mavzular yorqin, ajoyib va kulgili obrazlar, noodatiy ifodalar orqali berilgan. Bu kabi matnlar talabalarni shunchaki axborot olishdan ko‘ra, matnni ko‘proq qiziqitish bilan o‘qishga, noodatiy ifodalarni eslab qolishga, keyinchalik o‘z nutqlarida qo‘llashga, shuningdek o‘zlarini ham turli nutqiy vaziyatlarda ham mustaqil fikrlashga undaydi. Buning natijasida talabalarda birinchi asl matn orqali lingvistik kompetensiyaga oid fikr-mulohazalar o‘zlashtirilishiga erishiladi. O‘zgartirilgan matndagi noodatiy tasvirlar asosida talabalarda qayta mushohada yuritish, kreativ fikrlash amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гусева О.А. Когнитивные основы представления семантического компонента «расстояние» в лексическом значении английских существительных и прилагательных: дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. – С. 13
2. Лузина Л.Г. О когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического знания // Парадигмы научного знания в современной лингвистике. М., 2008. – С.41-48.
3. Щербакова В.В. Формирование языковой когнитивной компетенции будущего специалиста: автореф.дисс..канд.пед.наук. Москва, 2010. (-24 с.) – С.15
4. Egamberdiyeva F. Matn yaratish usullari // O‘zbekistonda xorijiy tillar, ilmiy-metodik elektron jurnal, journal.fledu.uz N1/2019. – B.87-93
5. Umarova Y.T. Ona tili ta‘limida kognitiv-kommunikativ yondashuv // ADPI Ilmiy xabarnomasi, ilmiy-metodik elektron jurnal, ISSN 2181-4309. 2024-y., №4, – B. 59-64

